

TEZURUS LUG'ATLARINING TARJIMA SOHASIDA TUTGAN O'RNI

Saparova Mohira Fayzullayevna

Xorazm viloyati Xiva shahri Ma'mun NTM "Filologiya" fakulteti "Roman-German Filologiyasi" kafedراسi ingliz tili fani professor-o'qituvchisi

Annotatsiya.

Ushbu maqolada Tezaurus lug'atlari haqida umumiy ma'lumot berilib, ularning tarjimashunoslikda tutgan o'rni, afzallik tomonlari turli xil misollar yordamida yoritilib beriladi. Bundan tashqari, Tezaurus lug'atlari ichida WordNet turiga alohida e'tibor berilib, so'zlarning leksik –semantik tuzilishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Tezaurus, WordNet, Giperonim. Giponim, Meronim, Partonim, Halonim

Annotation

This article provides general information about Thesaurus dictionaries, their role in translation studies, and their advantages with the help of various examples. In addition, special attention is paid to the WordNet type in Thesaurus dictionaries, and the lexical-semantic structure of words is analyzed.

Keywords: Thesaurus, WordNet, Hyperonym. Hyponym, Meronym, Partonym, Halonym

Аннотация

В этой статье на различных примерах представлена общая информация о словарях тезаурусов, их роли в переводоведении и их преимуществах. Кроме того, особое внимание уделяется типу WordNet в словарях Thesaurus, анализируется лексико-семантическая структура слов.

Ключевые слова: тезаурус, WordNet, Гипероним. Гипоним, Мероним, Партоним, Галоним

Tezaurus lug'atlari, so'zlar va ularning o'zaro aloqalarini tahlil qilish uchun yaratilgan ma'lumotlar bazasi hisoblanadi. Ular bir-biriga yaqinligi bo'lgan so'zlar to'plamidir. Bu lug'atlarning asosiy maqsadi, bir so'zning ma'nosi bo'yicha boshqa so'zlarni topish va ularga o'xshash so'zlar topishdir. Bu matnlar yoki turli xil ma'lumotlar bazalarida ishlatilishi mumkin. Tezaurus lug'atlari, matnlarni tahlil qilishda va tarjimada yordam berishda keng ishlatiladi. Ular matnda o'xshash yoki o'zaro bog'liq so'zlar ro'yhatini ko'rsatadi. Bu matnda qidirayotgan so'zni topishga yordam beradi. Shuningdek, tezaurus lug'atlari, matnlarni taqsonlarga bo'lishda va taqsonlarni shakllantirishda ishlatiladi. Tezaurus lug'atlari, boshqa lug'atlarga nisbatan bir necha foydali imkoniyatlar taqdim etadi. Ular so'zlarning ma'nolarini tahlil qilish, ularning o'zaro aloqalarini aniqlash, so'zlar va ularning aloqadorligini tushuntirish va matnlarni taqsonlarga bo'lishda yordam beradi. Bu, matnlar va turli ma'lumotlar bazalaridagi ishlarimizda juda foydali bo'ladi. Tezaurus lug'atlari, dastlabki qarashda, lug'atlar bilan bir xil deb o'ylansa ham, o'zaro farqlanuvchi xususiyatlarga ega. Tezaurus lug'atlari, shu jumldan, bir so'z yoki ifodaning o'ziga xos ma'nolarini va ulardan boshqa yuzlab o'zgaruvchilarni ko'rsatadi. Bu yuzlab o'zgaruvchilar, asosan, Giperonim, Giponim, Meronim, Partonim va Halonimlardir.

Giperonim, bir so'zning umumiy yoki katta ma'nolarini ifodalovchi so'zdir. Misol uchun, "hayvon" so'zi "it", "sigir", "qo'y" va boshqa hayvonlar bilan bog'liq so'zlar uchun giperonim bo'lib hisoblanadi.

Giponim, esa, bir so'zning kichik yoki to'g'ri ma'nolarini ifodalovchi so'zdir. Misol uchun, "it" so'zi "dalmachiq", "pudralik", "pishiq" va boshqa kichik hayvonlar bilan bog'liq so'zlar uchun giponim bo'lib hisoblanadi.

Meronim, bir obyektning tarkibiy qismlarini ifodalovchi so'zdir. Misol uchun, "avto" so'zi "motor", "shassi", "faralar" va boshqa avtomobilning qismlari bilan bog'liq so'zlar uchun meronim bo'lib hisoblanadi.

Holonim, esa, bir obyektini tarkib qiladigan butunliklarni ifodalovchi so'zdir. Misol uchun, "uy" so'zi "xona", "o'zi", "qavat" va boshqa uyning qismlari bilan bog'liq so'zlar uchun holonim bo'lib hisoblanadi.

Partonim, esa, bir obyektini tarkib qiladigan qismlarni ifodalovchi so'zdir. Misol uchun, "kitob" so'zi "sahifa", "qog'oz", "qop" va boshqa kitobning qismlari bilan bog'liq so'zlar uchun partonim hisoblanadi. Halonim, esa, bir so'zning o'zining o'zini tushunish uchun zarur bo'lgan so'zdir. Misol uchun, "qalam" so'zi "qog'oz", "yozuv", "to'qima" va boshqa qalamni tushunish uchun zarur bo'lgan so'zlar uchun halonim bo'lib hisoblanadi.

Tezaurus lug'atlari, so'zlar orasidagi yaqin munosabatlarni aniqlashda va matnlarni taxmin qilishda yordam beradi. Ularning asosiy manbalari WordNet va Roget's Thesaurus kabi kompyuter dasturlari hisoblanadi. Tezaurus lug'atlari, matnlar tarjimasida ham ishlatiladi, chunki ular so'zlar orasidagi munosabatlarni aniqlashda yordam beradi. [5, 78-79]

Tezaurus lug'atlari shunday afzalliklarga egaki, ular:

1. So'zlar orasidagi munosabatlarni aniqlashga yordam beradi: Tezaurus lug'atlari, belgilangan so'zning boshqa so'zlar bilan bo'lgan yaqin munosabatlarini aniqlashda va ularni taxmin qilishda yordam beradi. Bunday qo'llanmalar matn tuzish, tarjima va tafsilotlar yozish uchun juda foydali bo'ladi.

2. Matnlarning ko'rsatilgan ma'nolarini kengaytirishga imkon beradi: Tezaurus lug'atlari, berilgan so'zning ko'rsatilgan ma'nolarini kengaytirish uchun qo'shimcha so'zlar va ularning sinonimlari va antonimlari bilan birga ko'rsatuvlar beradi.

3. Ishtirokchilar uchun ma'nolarni aniqlashda va tarjima qilishda yordam beradi: Tezaurus lug'atlari, matnlar tarjimasida yoki ishtirokchilar o'zining so'zlari bilan gaplashishda yordam beradi. Ular so'zlarning ko'rsatilgan ma'nolarini aniqlash va ularning sinonimlari va antonimlari bilan birga ko'rsatuvlar beradi.

4. Matndagi so'zlar orasidagi munosabatlarni tahlil qilishga imkon beradi: Tezaurus lug'atlari, matndagi so'zlar orasidagi munosabatlarni tahlil qilishga yordam

beradi. Ular misol uchun, bir so'zning giperonimlari, giponimlari, meronimlari, holonimlari, partonimlari va halonimlari bilan birga ko'rsatuvlar beradi.

5. O'zlashtirilgan so'zlar va maxsus terminologiyani qamrab oladi: Tezaurus lug'atlari, o'zlashtirilgan so'zlar va maxsus terminologiyani ko'rsatishda ham yordam beradi. Bunday qo'llanmalar, maxsus terminologiyaga ega so'zlarni aniqlash uchun juda foydali bo'ladi. Tezaurus lug'atlaridan biri WordNet so'zlarning leksik- semantik, antonimlik ma'nolarini aniqlashda eng muhim vosita hisoblanadi. [2, 45-48]

WordNet - bu Prinston universitetida ishlab chiqilgan inglizcha so'zlarning semantik tarmog'ini o'z ichiga olgan elektron lug'at va tezaurus tizimi. WordNet ingliz tilidagi so'zlarning semantik tuzilishini tavsiflash uchun ishlatiladigan juda ko'p turli atamalar (sinonim, antonim, gipernim, giponim, meronim, holonim va boshqalar) ro'yxatini o'z ichiga oladi. Ushbu atamalar so'zning ma'nosini yaxshiroq tushunish va so'zlar guruhlarini o'rtasidagi munosabatlarni ko'rsatish uchun ishlatilishi mumkin [4, 69]. WordNet, ayniqsa, tabiiy tillarni qayta ishlash, kompyuter lingvistikasi va sun'iy intellekt sohalarida keng qo'llaniladi. WordNet so'zning ma'nosini yaxshiroq tushunish va iboralar o'rtasidagi munosabatlarni ko'rsatish uchun ishlatilishi mumkin, bu iboralar orasidagi munosabatlarni ko'rsatish uchun ishlatiladigan daraxt tuzilishi tufayli. Masalan, "mushuk" so'zi "uy hayvonlari" iborasining kichik to'plami va "sutemizuvchilar" iborasining yuqori to'plamidir. WordNet so'z ma'nolari va ishlatilishini aniqroq va izchil aniqlashga yordam beradi, shuning uchun uni matn tasnifi, ma'lumotlarni qidirish va mashina tarjimasini kabi ko'plab sohalarida qo'llash mumkin. WordNet - bu ingliz tilidagi so'zlar uchun asosiy leksik tizim hisoblanadi. Bu tizimda so'zlar taqsonlarni shakllantirish uchun ishlatilgan. Bu degani, bitta so'zning o'zining o'rniga, uni ifodalaydigan boshqa so'zlar ham mavjud. Misol uchun, "cat" so'zi "feline" yoki "animal" deb ataladigan taqsonlarga tegishli bo'lib, "claw" so'zi esa "cat" so'zining meronimi (qismini ifodalaydi), yoki "tool" so'zining holonimi (uchlashuvchisi) bo'lib ifodalaydi. WordNet o'zida ko'p til uchun ishlatiladi va bu tizimning turli dasturlarga integratsiyasi mavjud.

Tezaurus - so'zlarning ma'nolari va so'z turkumlarining bir-biri bilan munosabatlari tizimli ravishda tartibga solingan lug'at turi. Tezaurus til o'rganish, matnlarni tasniflash, sinonimlarni topish, kontseptsiyani xaritalash va axborot qidirish kabi sohalarda keng qo'llaniladi. Tezaurus tarkibida so'zning sinonimlari (sinonimlari) va antonimlari (antonimlari) bo'lishi mumkin. Shuningdek, ularda so'zning qaysi kontekstda qo'llanishi va uning boshqa so'z turkumlari bilan aloqasi ko'rsatilgan. Shu tarzda, ular so'zning ma'nosi va ishlatilishini yaxshiroq tushunish uchun ishlatilishi mumkin.

Tezaurus mualliflar, muharrirlar va tarjimonlarga yordam berishi mumkin. Biroq, namoyishlardan foydalanish ehtiyotkorlik bilan va to'g'ri bajarilishi kerak. So'zlarning ma'nolari va qo'llanishlarini to'liq tushunmaslik ularning noto'g'ri ishlatilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, ko'rinishlarni ishlatishdan oldin, so'zning ma'nosi va ishlatilishini to'liq tushunish muhimdir. Tezaurus til o'rganish, matn tasnifi, sinonimlarni topish, kontseptsiyani xaritalash va ma'lumot olish kabi sohalarda muhim o'rin tutadi. Tezaurus so'z ma'nolari va ishlatilishini yaxshiroq tushunish uchun ishlatilishi mumkin. Xususan, yozuvchilar, muharrirlar va tarjimonlar so'z tanlash va imloni tekshirish uchun aforizmlardan foydalanishlari mumkin.

Bundan tashqari, tezislar ma'lumot olishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, qidiruv tizimlari va axborotni boshqarish tizimlari foydalanuvchilarga tezaurus yordamida o'zlari qidirayotgan ma'lumotlarga tezroq va aniqroq kirish imkonini beradi. Tezaurus so'z ma'nolari va qo'llanishlarini aniqroq va izchil aniqlashga yordam beradi, shu bilan ma'lumot olish samaradorligini oshiradi. Natijada, dissertatsiya til o'rganish, matnlarni tasniflash, axborotni boshqarish va ma'lumot qidirish kabi ko'plab sohalarda muhim o'rin tutadi. Tezaurusdan foydalanish so'zlarning ma'nolari va qo'llanishini yaxshiroq tushunish, to'g'ri va izchil yozish, ma'lumotlarga kirish samaradorligini oshirish uchun juda foydali. Tezaurus lug'atlarning tarjima sohasida tutgan o'rni beqiyosdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Aripov, M., Sharipbay, A., Abdurakhmonova, N., Razakhova B.: Ontology of grammar rules as example of noun of Uzbek and Kazakh languages. In: Abstract of the VI International Conference "Modern Problems of Applied Mathematics and Information Technology - Al-Khorezmiy 2018", pp. 37–38, Tashkent, Uzbekistan (2018)
2. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
3. Abdurakhmonova N. The bases of automatic morphological analysis for machine translation. *Izvestiya Kyrgyzskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta*. 2016;2 (38):12-7.
4. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
5. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*.